

IX SIHS

IX SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE HABILIDADES SOCIAIS

&
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE RELAÇÕES
INTERPESSOAIS E HABILIDADES SOCIAIS

25 A 27 DE

SETEMBRO DE 2024

CERTIFICADO

Certificamos que **José Maria Leon Rubio (Universidade de Sevilla/Espanha)** apresentou a Conferência 2 intitulada **Fortalecimento das Relações Interpessoais através de Habilidades Sociais: evidências de aplicações práticas** no **IX Seminário Internacional de Habilidades Sociais & I Congresso Internacional de Relações Interpessoais e Habilidades Sociais** realizado no período de 25 a 27 de Setembro de 2024, em João Pessoa, Paraíba.

Shirley de Souza Silva Simeão

Presidente da Comissão Organizadora